

MÓDULO DE PROMOCIONES

Órgano Jurisdiccional	Expediente	Origen	Fecha y Hora de Recepción
Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México	1751/2025	Promoción	16/02/2026 07:19 a. m.
Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito	288/2024	Promoción	16/07/2025 02:10 p. m.
Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz	1012/2022	Promoción	25/10/2022 02:35 a. m.
Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz	1012/2022	Promoción	10/11/2022 01:00 p. m.
Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz	1109/2022	Promoción	22/11/2022 11:55 p. m.
Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz	1012/2022	Promoción	16/07/2025 02:03 p. m.
Juzgado Cuarto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México (28/10/2003- 30/09/2024)	1494/2024	Promoción	27/09/2024 08:54 a. m.
Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz	387/2025	Promoción	12/11/2025 01:58 a. m.
Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz	785/2024	Promoción	27/12/2024 10:00 a. m.
Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz	1192/2024	Promoción	26/12/2024 11:47 p. m.
Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz	785/2024	Promoción	13/08/2024 11:41 p. m.
Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz	785/2024	Promoción	12/11/2025 02:01 a. m.
Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz	785/2024	Promoción	26/11/2024 10:10 p. m.
Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz	785/2024	Promoción	24/09/2024 01:08 a. m.
Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz	785/2024	Promoción	30/12/2024 09:42 p. m.

Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz	785/2024	Promoción	26/08/2024 10:23 p. m.
Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz	1192/2024	Promoción	16/07/2025 02:06 p. m.
Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz	785/2024	Promoción	19/08/2024 01:21 p. m.
Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito	186/2024	Promoción	16/05/2024 05:49 p. m.
Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito	74/2024	Promoción	28/02/2024 12:49 p. m.
Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito	4/2024	Promoción	16/07/2025 02:08 p. m.
Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito	74/2024	Promoción	08/05/2024 01:47 a. m.
Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito	186/2024	Promoción	17/05/2024 03:07 p. m.
Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito	186/2024	Promoción	30/09/2024 06:25 p. m.
Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito	413/2023	Promoción	16/07/2025 02:15 p. m.
Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito	413/2023	Promoción	09/10/2025 05:17 p. m.
Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito	413/2023	Promoción	15/05/2024 05:58 a. m.
Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito	413/2023	Promoción	14/05/2024 12:33 p. m.
Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito	413/2023	Promoción	09/05/2024 04:10 a. m.
Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito	413/2023	Promoción	09/05/2024 06:18 a. m.
Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito	413/2023	Promoción	09/05/2024 04:31 a. m.
Juzgado Decimosegundo de Distrito en el Estado de México	1070/2024	Promoción	07/10/2024 07:38 p. m.
Juzgado Decimosegundo de Distrito en el Estado de México	1070/2024	Promoción	02/10/2024 10:46 p. m.

Juzgado Decimossegundo de Distrito en el Estado de México	1070/2024	Promoción	02/10/2024 07:18 a. m.
Juzgado Decimossegundo de Distrito en el Estado de México	1070/2024	Promoción	02/10/2024 07:33 a. m.
Juzgado Decimossegundo de Distrito en el Estado de México	1070/2024	Promoción	16/07/2025 02:13 p. m.
Juzgado Decimoséptimo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa	355/2023	Promoción	20/04/2023 09:01 a. m.
Juzgado Decimoséptimo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa	355/2023	Promoción	25/04/2023 05:29 a. m.
Juzgado Decimoséptimo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa	1162/2024	Promoción	16/07/2025 02:07 p. m.
Juzgado Decimoséptimo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa	854/2023	Promoción	21/09/2023 02:48 p. m.
Juzgado Decimoséptimo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa	854/2023	Promoción	13/09/2023 08:23 a. m.
Juzgado Decimoséptimo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa	854/2023	Promoción	14/02/2024 03:04 p. m.
Juzgado Decimoséptimo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa	802/2025	Promoción	14/10/2025 12:00 a. m.
Juzgado Decimoséptimo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa	1162/2024	Promoción	16/12/2024 06:39 a. m.
Juzgado Decimoséptimo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa	355/2023	Promoción	24/04/2023 04:25 a. m.
Juzgado Decimoséptimo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa	1162/2024	Promoción	12/11/2025 12:33 p. m.
Juzgado Decimoséptimo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa	854/2023	Promoción	09/05/2024 06:13 a. m.
Juzgado Decimoséptimo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa	854/2023	Promoción	20/09/2023 11:33 p. m.
Juzgado Decimoséptimo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa	854/2023	Promoción	03/10/2023 11:58 p. m.
Juzgado Decimoséptimo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa	866/2024	Promoción	16/07/2025 02:21 p. m.
Juzgado Decimoséptimo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa	355/2023	Promoción	20/04/2023 08:57 a. m.

Juzgado Decimoséptimo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa	802/2025	Promoción	08/09/2025 11:55 p. m.
Juzgado Decimoséptimo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa	802/2025	Promoción	09/10/2025 05:10 p. m.
Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa, Veracruz	3/2025	Promoción	05/02/2026 08:59 a. m.
Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa, Veracruz	148/2022	Promoción	19/10/2022 07:09 a. m.
Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa, Veracruz	148/2022	Promoción	19/10/2022 07:09 a. m.
Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa, Veracruz	148/2022	Promoción	19/10/2022 07:26 a. m.
Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa, Veracruz	151/2022	Promoción	16/07/2025 02:04 p. m.
Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa, Veracruz	148/2022	Promoción	20/10/2022 05:50 a. m.
Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa, Veracruz	3/2025	Promoción	11/12/2025 11:54 p. m.
Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa, Veracruz	148/2022	Promoción	24/10/2022 07:15 a. m.
Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa, Veracruz	7/2025	Promoción	05/02/2026 08:29 a. m.
Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa, Veracruz	15/2024	Promoción	16/05/2024 05:47 p. m.
Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa, Veracruz	1111/2025	Promoción	06/10/2025 09:04 p. m.
Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa, Veracruz	15/2024	Promoción	29/02/2024 07:54 a. m.
Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa, Veracruz	15/2024	Promoción	15/05/2024 01:21 p. m.
Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa, Veracruz	15/2024	Promoción	09/05/2024 12:20 a. m.
Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa, Veracruz	7/2025	Promoción	26/02/2026 09:45 a. m.
Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa, Veracruz	46/2024	Promoción	18/03/2024 12:38 p. m.

Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa, Veracruz	15/2024	Promoción	07/05/2024 01:01 a. m.
Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa, Veracruz	15/2024	Promoción	14/05/2024 12:29 p. m.
Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa, Veracruz	15/2024	Promoción	09/05/2024 06:16 a. m.
Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa, Veracruz	15/2024	Promoción	08/05/2024 07:00 p. m.
Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa, Veracruz	7/2025	Promoción	26/02/2026 09:06 a. m.
Juzgado Decimoctavo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa	43/2024	Promoción	27/09/2024 04:02 p. m.
Juzgado Decimoctavo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa	43/2024	Promoción	23/01/2024 11:13 p. m.
Juzgado Decimoctavo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa	3/2023	Promoción	17/04/2023 06:04 p. m.
Juzgado Decimoctavo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa	3/2023	Promoción	17/04/2023 07:35 a. m.
Juzgado Decimoctavo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa	1066/2025	Promoción	06/11/2025 11:58 p. m.
Juzgado Decimoctavo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa	3/2023	Promoción	13/04/2023 01:58 p. m.
Juzgado Decimoctavo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa	3/2023	Promoción	13/04/2023 07:06 a. m.
Juzgado Decimoctavo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa	3/2023	Promoción	13/04/2023 07:14 a. m.
Juzgado Decimoctavo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa	43/2024	Promoción	16/07/2025 02:18 p. m.
Juzgado Decimoctavo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa	43/2024	Promoción	14/02/2024 08:56 a. m.
Juzgado Cuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de México, en Toluca	673/2024	Promoción	16/07/2025 02:11 p. m.